

Competencias blandas en los dirigentes pertenecientes a distintas generaciones de una industria con tendencia 4.0

M. García León¹, A. Casique Guerrero², A. Alejos Gallardo³, Y D. Hernández Soto⁴.

Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Tecnológico Nacional de México en Celaya, Antonio García Cubas 600, Fovissste, 38010 Celaya, Gto.

Área de participación: Ingeniería Administrativa.

Resumen

El presente artículo tiene como propósito identificar el grado de dominio de las competencias blandas en dirigentes pertenecientes distintas generaciones en una industria con tendencia a 4.0. La metodología empleada responde a un estudio de tipo descriptivo y transversal, a través del cual se estudiaron 10 competencias blandas, el instrumento utilizado fue diseñado en base a documentos como el Diccionario de Competencias para Mandos Medios publicado por EvaluaTest [1] y Competencias Profesionales 4.0 [2]. Se aplicó a 30 directivos de una empresa en vías de desarrollo 4.0 del sector automotriz de la región Laja - Bajío del estado de Guanajuato. Los resultados obtenidos fueron que: los Baby Boomers dominan competencias como la planeación estratégica, la toma de decisiones estratégica, y la gestión del cambio. La GenX el trabajo en equipo, el pensamiento estratégico y la comunicación efectiva y, la GenY el liderazgo tecnológico, el networking y la visión tecnológica.

Palabras clave: Competencias Blandas, Industria 4.0, Dirigentes, Generaciones.

Abstract

The purpose of this article is to identify the degree of dominance of soft skills in leaders belonging to different generations in an industry with a tendency to 4.0 The methodology used responds to a descriptive and cross-sectional study, through which 10 soft skills were studied. the instrument used was designed based on documents such as the Dictionary of Competencies for Middle Management published by EvaluaTest [1] and Professional Competences 4.0 [2]. It was applied to 30 executives of a 4.0 developing company in the automotive sector in the Laja - Bajío region of the state of Guanajuato. The results obtained were that: Baby Boomers dominate skills such as strategic planning, strategic decision making, and change management. The GenX teamwork, strategic thinking and effective communication, and the GenY technological leadership, networking and technological vision.

Key words: Soft skills, Industry 4.0, Leaders, Generations.

Introducción

Un estudio realizado por la Universidad de Oxford, pronosticó que el 47% de los empleos corren el riesgo de ser reemplazados por robots y computadoras con inteligencia artificial en Estados Unidos durante los próximos 15 o 20 años [3], ha generado terror entre los empleados por la incertidumbre de perder su empleo por la creciente automatización [3].

Dicho fenómeno no es nuevo, pero en la historia de las revoluciones industriales, nunca se había dado tan aceleradamente. Los avances tecnológicos han destruido miles y millones de empleos, pero hasta hoy en día los seres humanos nos la hemos ingeniado para crear más fuentes de trabajo.

Según palabras de Bill Gates en 2014, pocas investigaciones hablan sobre el tema “la tecnología, con el correr del tiempo, va a reducir la demanda de empleos, especialmente los trabajos que requieren menos habilidades” [3], razón por la cual esta investigación se enfoca en las competencias blandas que deben dominar los directivos de una organización para hacerle frente y saber aplicar la metodología de la cuarta revolución industrial.

Hoy en día, ya no basta con los conocimientos que se poseen, sino que es necesario que los directivos de una organización estén súper dotados de habilidad blandas, las cuales son “un saber integrado derivado de los conocimientos, habilidades y valores que el individuo va desarrollando continuamente en su vida, para ser utilizados en su desempeño personal y profesional en los escenarios laborales y sociales en los cuales se desenvuelve” [4], razón por la cual los individuos que dominan este tipo de competencias son aún más valiosos para las industrias 4.0 debido a que estas “requieren personal con habilidades y capacidades en tiempos complejos, caóticos y de incertidumbre, son una pieza clave para que las actividades se lleven a cabo, contribuyen para que los niveles de productividad se eleven y el personal desarrolle un sentido de lealtad hacia la misma” [5].

Metodología

Modelo de Competencias Blandas 4.0

Para el desarrollo de la investigación se analizó el siguiente modelo de competencias blandas 4.0, ver figura 1, derivado de la investigación Competencias Profesionales 4.0 [2].

Figura 1. Modelo de Competencias Blandas 4.0

Hipótesis

Las hipótesis propuestas en el estudio fueron las siguientes:

H₁: Existen diferencias significativas el grado de dominio en las competencias blandas entre los dirigentes pertenecientes a la generación de los baby boomers y la genX de una empresa con tendencia 4.0 del sector automotriz.

H₂: Existen diferencias significativas entre el grado de dominio en las competencias blandas entre los dirigentes pertenecientes a la generación baby boomers y la genY de una empresa con tendencia 4.0 del sector automotriz.

H₃: Existen diferencias significativas entre el grado de dominio en las competencias blandas entre los dirigentes pertenecientes a la generación de los genX y la genY de una empresa con tendencia 4.0 del sector automotriz.

Instrumento

El cuestionario utilizado fue validado en una sesión científica, es decir, en una consulta con seis expertos en industria 4.0 y, además, con empleados encargados de los procesos de selección, reclutamiento y capacitación de personal en empresas del sector automotriz de la región Laja – Bajío del estado de Guanajuato, para determinar si de acuerdo a su opinión crítica, y en base a la información disponible, cada uno de los ítems incluidos en la propuesta estaban relacionados con el objetivo de la investigación.

El análisis estadístico de la consulta se determinó con la Razón de Validez de Contenido (CVR) propuesta por Lawshe [6], mismo que permitió determinar de manera aprobatoria el índice cuantitativo para la validez del contenido de un instrumento objetivo. Obteniendo como resultado un CVR de 0.9

Muestra

Para el diseño de la muestra, se utilizó el cálculo para poblaciones finitas [7] en donde el tamaño de la población eran 32 personas que conformaban el área de estudio de la organización. Además, se buscó un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se utilizó la fórmula según la herramienta de SurveyMonkey [8] dando como resultado una muestra de 30 directivos.

Resultados y discusión

Es importante mencionar que la aplicación de la prueba se llevó a cabo bajo el esquema de una pandemia mundial por SARS COV 2. Los resultados obtenidos se muestran a continuación:

El alfa de Cronbach establece que la fiabilidad del instrumento no debe ser inferior a 0.80 [9], ver figura 2. Por lo tanto, el coeficiente fue satisfactorio.

Alfa de Cronbach	No. de Elementos
0.849	10

Figura 2. Alfa de Cronbach.

Posteriormente, se realizó el análisis de la varianza (ANOVA). Teniendo como variable independiente las generaciones a las que pertenecían los directivos y como variable dependiente el modelo de competencias blandas 4.0, obteniendo:

En la prueba de Levene se observa que existen diferencias significativas en el dominio de las competencias blandas tales como el liderazgo tecnológico (0.05), networking (0.03) y visión tecnológica (0.00) ya que el nivel de significancia esta igual o menor a 0.05, ver figura 4.

	Estadístico de Levene	df1	df2	Sig.
Trabajo en Equipo	3.169	2	27	.058
Comunicación Efectiva	3.494	2	27	.045
Gestión del Cambio	.729	2	27	.492
Pensamiento Estratégico	2.631	2	27	.090
Toma de Decisiones Estratégica	5.042	2	27	.014
Planeación Estratégica	1.499	2	27	.241
Liderazgo Tecnológico	4.988	2	27	.014
Networking	11.860	2	27	.000
Visión Tecnológica	4.208	2	27	.026
Manejo de TICs para la recolección de info. Estratégica	3.554	2	27	.043

Figura 3. Prueba de Levene sobre Homogeneidad de Varianzas.

Los resultados anteriores no demuestran en cuál de las generaciones se localiza dicha discrepancia significativa, razón por la cual se efectuaron las pruebas de post hoc, ver figura 5, donde se muestra:

- El estadístico de Tukey (asumiendo que las varianzas son iguales), se puede aseverar que existen diferencias significativas en el dominio de habilidades como el liderazgo tecnológico, el networking, la visión tecnológica y el manejo de TICs para la recolección de información estratégica según la generación a la que pertenece el dirigente.
- Para el procedimiento de Games Howell (no asumiendo que las varianzas son iguales) además de las anteriormente mencionadas se localizaron diferencias significativas en la toma de decisiones estratégicas.

Variable dependiente				Sig.
Trabajo en Equipo	HSD Tukey	Baby Boomer	GenX	.819
			GenY	.993
		GenX	Baby Boomer	.819
			GenY	.467
		GenY	Baby Boomer	.993
			GenX	.467
	Games-Howell	Baby Boomer	GenX	.197
			GenY	.929
		GenX	Baby Boomer	.197
			GenY	.209
		GenY	Baby Boomer	.929
			GenX	.209
Comunicación Efectiva	HSD Tukey	Baby Boomer	GenX	.967
			GenY	.987
		GenX	Baby Boomer	.967
			GenY	.796
		GenY	Baby Boomer	.987
			GenX	.796
	Games-Howell	Baby Boomer	GenX	.893
			GenY	.859
		GenX	Baby Boomer	.893
			GenY	.804
		GenY	Baby Boomer	.859
			GenX	.804
Gestión del Cambio	HSD Tukey	Baby Boomer	GenX	.355
			GenY	.313
		GenX	Baby Boomer	.355
			GenY	.987
		GenY	Baby Boomer	.313
			GenX	.987
	Games-Howell	Baby Boomer	GenX	.399
			GenY	.437
		GenX	Baby Boomer	.399
			GenY	.985
		GenY	Baby Boomer	.437
			GenX	.985
Pensamiento Estratégico	HSD Tukey	Baby Boomer	GenX	.941
			GenY	.863
		GenX	Baby Boomer	.941
			GenY	.389
		GenY	Baby Boomer	.863
			GenX	.389
	Games-Howell	Baby Boomer	GenX	.880
			GenY	.774
		GenX	Baby Boomer	.880
			GenY	.253
		GenY	Baby Boomer	.774
			GenX	.253

Toma de Decisiones	HSD Tukey	Baby Boomer	GenX	.252
			GenY	.564
		GenX	Baby Boomer	.252
			GenY	.455
		GenY	Baby Boomer	.564
	GenX		.455	
	Games-Howell	Baby Boomer	GenX	.010
			GenY	.008
		GenX	Baby Boomer	.010
			GenY	.201
GenY		Baby Boomer	.008	
	GenX	.201		
Planeación Estratégica	HSD Tukey	Baby Boomer	GenX	.559
			GenY	.760
		GenX	Baby Boomer	.559
			GenY	.763
		GenY	Baby Boomer	.760
	GenX		.763	
	Games-Howell	Baby Boomer	GenX	.391
			GenY	.385
		GenX	Baby Boomer	.391
			GenY	.828
GenY		Baby Boomer	.385	
	GenX	.828		
Liderazgo Tecnológico	HSD Tukey	Baby Boomer	GenX	.205
			GenY	.001
		GenX	Baby Boomer	.205
			GenY	.012
		GenY	Baby Boomer	.001
	GenX		.012	
	Games-Howell	Baby Boomer	GenX	.239
			GenY	.008
		GenX	Baby Boomer	.239
			GenY	.212
GenY		Baby Boomer	.008	
	GenX	.212		
Networking	HSD Tukey	Baby Boomer	GenX	.186
			GenY	.002
		GenX	Baby Boomer	.186
			GenY	.030
		GenY	Baby Boomer	.002
	GenX		.030	
	Games-Howell	Baby Boomer	GenX	.275
			GenY	.000
		GenX	Baby Boomer	.275
			GenY	.346
GenY		Baby Boomer	.000	
	GenX	.346		
Visión Tecnológica	HSD Tukey	Baby Boomer	GenX	.568
			GenY	.023
		GenX	Baby Boomer	.568
			GenY	.048
		GenY	Baby Boomer	.023
	GenX		.048	
	Games-Howell	Baby Boomer	GenX	.664
			GenY	.244
		GenX	Baby Boomer	.664
			GenY	.309
GenY		Baby Boomer	.244	
	GenX	.309		
Manejo de TICs para la recolección de info. Estratégica	HSD Tukey	Baby Boomer	GenX	.376
			GenY	.003
		GenX	Baby Boomer	.376
			GenY	.010
		GenY	Baby Boomer	.003
	GenX		.010	
	Games-Howell	Baby Boomer	GenX	.331
			GenY	.026
		GenX	Baby Boomer	.331
			GenY	.151
GenY		Baby Boomer	.026	
	GenX	.151		

***La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05**

Figura 4. Generación: Comparaciones Múltiples (Turkey y Games – Howell) del procedimiento ANOVA de un Factor.

Trabajo a futuro

La investigación aún está en curso, por lo cual se está trabajando en la propuesta de recomendaciones que se le harán a la organización. Considerando los resultados obtenidos y con la finalidad de que no se vea reducida su demanda de empleos, específicamente los trabajos que requieren menos habilidades blandas, y brindarles a sus trabajadores una capacitación adecuada para que sean capaces de hacerle frente a la forma de trabajo de las Industrias 4.0

Conclusiones

Se puede comprobar que el número de diferencias significativas detectadas no es el mismo en los procedimientos realizados, pero, tampoco se puede asumir que las varianzas poblacionales son iguales. Por esto, para hacer la aceptación o rechazo de las hipótesis planteadas se tomaron en cuenta los resultados obtenidos por el método de Games – Howell.

Dicho lo anterior y de acuerdo a los resultados, H₁: Existen diferencias significativas el grado de dominio en las competencias blandas entre los dirigentes pertenecientes a la generación de los baby boomers y la genX de una empresa con tendencia 4.0 del sector automotriz, se acepta, ya que los resultados encontrados en la figura 4 demuestran que dicha discrepancia se localiza en la competencia de toma de decisiones estratégica (0.010)

Se acepta H₂: Existen diferencias significativas entre el grado de dominio en las competencias blandas entre los dirigentes pertenecientes a la generación baby boomers y la genY de una empresa con tendencia 4.0 del sector automotriz., ver figura 4, donde señala las disconformidades en habilidades como toma de decisiones estratégicas (0.008), liderazgo tecnológico (0.012), networking (0.000) y manejo de TICs para la recolección de información estratégica (0.026)

H₃: Existen diferencias significativas entre el grado de dominio en las competencias blandas entre los dirigentes pertenecientes a la generación de los genX y la genY de una empresa con tendencia 4.0 del sector automotriz, se acepta. Debido a que difieren en el desarrollo de competencias como el networking (0.030).

Por lo tanto, se puede concluir que los dirigentes pertenecientes a la generación de los baby boomers tendrán que desarrollar las competencias blandas que demanda el modelo 4.0 ya que de lo contrario quedarán obsoletos y fuera del cambio industrial. Los pertenecientes tanto a la genX y la genY tienen cierto dominio en dichas habilidades, pero deben seguir trabajando por perfeccionar lo ya adquirido para obtener los beneficios que trae consigo la cuarta revolución industrial.

Referencias

- [1] L. Navarrete, «Diccionario de Competencias para Mandos Medios,» Brive Institute, México D.F., 2010.
- [2] J. I. Terrés, Á. Lleó, E. Viles y J. Santos, *Competencias Profesionales 4.0*, San Sebastián: TECNUN Universidad de Navarra, 2017.

- [3] A. Oppenheimer, ¡Sálvese quien pueda! El futuro del trabajo en la era de la automatización, Cd. de México: DEBATE, 2018.
- [4] N. Núñez y D. Díaz, «Perfil por competencias gerenciales en directivos de instituciones educativas,» SciELO, 2017. [En línea]. Available: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052017000200013&script=sci_arttext. [Último acceso: 12 Noviembre 2019].
- [5] S. Robbins y M. Coutler, Administración. Decimosegunda Edición, México: Person, 2014.
- [6] D. Coatz, G. Beliz, P. Garnero y A. Basco, Industria 4.0 Fabricando el Futuro, Buenos Aires: UIA, 2018.
- [7] A. Tristan, «Modificación al modelo de Lawshe para el dictamen cuantitativo de la validez de contenido de un instrumento objetivo,» Semantic Scholar, 2008. [En línea]. Available: <https://www.semanticscholar.org/paper/Modificaci%C3%B3n-al-modelo-de-Lawshe-para-el-dictamen-Trist%C3%A1n-L%C3%B3pez/401781bbf691f0c15965fcf667e98a48e4899165>. [Último acceso: 30 Julio 2020].
- [8] R. Hernández, Metodología de la Investigación, Cd. de México: McGraw Hill, 2018.
- [9] Survey Monkey, «Calcula el tamaño de la muestra,» 2020. [En línea]. Available: <https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/>. [Último acceso: 20 Abril 2020].
- [10] E. Carmines y R. Zeller, «Reliability and Validity Assessment,» 1979. [En línea]. Available: <https://assets.thalia.media/doc/5d/fc/5dfc98a3-7c74-4fa7-a5b5-2133b883553a.pdf>. [Último acceso: 2020 Junio 30].
- [11] M. Barba, «Diagnóstico de Competencias Gerenciales en Empresas y Universidades de Morelos,» Morelos, 2011.